

Milano, 24/06/2025

**Richiesta al CET Lombardia 5
di notifica-approvazione dello studio:**

*Prognostic role of Cardiopulmonary exercise test in patients hospitalized for Acute heart failure
due to Reduced left ventricular Ejection Fraction in the modern therapeutical era – CAREF*

*Ruolo prognostico del test cardiopolmonare nei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto
a frazione d'eiezione ventricolare sinistra ridotta nella moderna era terapeutica” – CAREF*

Proponente: MultiMedica IRCCS

Sperimentatore Principale: Dott. Gian Marco Dacquino - UO Cardiologia Clinica IRCCS
MultiMedica – Sesto San Giovanni (MI) E-mail: gianmarco.dacquino@multimedica.it

Responsabile UO : Prof. Francesco Bandera - UO Cardiologia Clinica – IRCCS MultiMedica –
Sesto San Giovanni (MI) - E-mail: francesco.bandera@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio *“Prognostic role of Cardiopulmonary exercise test in patients hospitalized for Acute heart failure due to Reduced left ventricular Ejection Fraction in the modern therapeutical era”*.

Studio osservazionale prospettico monocentrico caratterizzato da una durata complessiva di 24 mesi. La fase di arruolamento sarà di 18 mesi, sulla scorta del volume di pazienti che transitano presso i reparti di Unità Coronarica e Cardiologia Clinica. Ogni paziente avrà un follow-up di 12 mesi.

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha lo scopo di indagare il valore prognostico del test cardiopolmonare (CPET) nella stratificazione del rischio dei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto (AHF) o riacutizzazione di scompenso cardiaco cronico (ADHF) a frazione d'eiezione ventricolare sinistra ridotta (HFrEF, FE < 40% e HFmrEF, FE tra 41 e 49%), trattati precocemente con terapia medica ottimizzata.

Nello studio saranno reclutati i pazienti con > 18 anni ricoverati da Pronto Soccorso presso i reparti di Cardiologia Clinica e Unità Coronarica dell'IRCCS MultiMedica con diagnosi di AHF o ADHF a frazione d'eiezione severamente ridotta (HFrEF) o moderatamente ridotta (HFmrEF), che non abbiano controindicazioni all'esecuzione del CPET o un episodio di sindrome coronarica acuta (SCA) nei 3 mesi precedenti all'arruolamento.

Non esistono, a nostra conoscenza, dati in letteratura relativi al valore prognostico del CPET in fase acuta, essendo la maggior parte degli studi eseguita nel contesto di scompenso cardiaco cronico e prima dell'introduzione dell'attuale quadruplica terapia anti-remodelling (beta-bloccante, inibitori del sistema renina-angiotensina, gliflozine, anti-aldosteronici), titolata al dosaggio massimo tollerato in tempi brevi, correntemente indicata dalle linee guida internazionali come terapia standard per ogni paziente con HFrEF.

La stratificazione prognostica mediante CPET, nel contesto di un evento acuto, potrebbe rappresentare uno strumento essenziale per definire il percorso clinico-terapeutico (intensità del trattamento farmacologico-comportamentale e pianificazione del follow-up) più adeguato nel singolo paziente con HFrEF.

L'analisi ha quindi l'obiettivo di:

- Osservare l'incidenza di ospedalizzazione per scompenso cardiaco acuto e morte per tutte le cause (endpoint composito) a 6 mesi nei pazienti ricoverati per AHF o ADHF con frazione d'eiezione ventricolare sinistra severamente ridotta (HFrEF, FE < 40%) o moderatamente ridotta (HFmrEF, FE tra 41 e 49%), trattati con la moderna quadruplica terapia anti-remodelling, titolata rapidamente al massimo dosaggio tollerato.
- Valutare il ruolo del CPET come strumento di stratificazione prognostica nei pazienti ricoverati per AHF o ADHF con frazione d'eiezione ventricolare sinistra ridotta (FE < 50%).
- Osservare l'incidenza nel follow-up a 12 mesi di eventi cardiovascolari maggiori avversi definiti come morte cardiovascolare, morte per tutte le cause, ospedalizzazione per AHF e Worsening Heart Failure (WHF - peggioramento dei segni e/o sintomi di scompenso

cardiaco che richiedono un'intensificazione della terapia diuretica o necessità di terapia diuretica endovena).

- Valutare la percentuale di aderenza, inerzia terapeutica e la titolazione massimale della moderna terapia anti-remodelling (Angiotensin Receptor Blockers -ARB/Angiotensin-Converting Enzyme inhibitors - ACEi/Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitors - ARNI, Beta-Blockers - BB, Sodium Glucose co-Transporter 2 Inhibitors - SGLT2i e Mineralocorticoid Receptor Antagonists - MRA).
- Valutazione durante il periodo di osservazione dell'andamento e della variazione in percentuale dei valori del frammento N-terminale del Propeptide Natriuretico di tipo B (NTproBNP), principale marcatore biumorale di stress di parete ventricolare e congestione sistemica.

La raccolta dati è monocentrica e si svolgerà in collaborazione con UO Cardiologia Clinica e Unità Coronarica.

L'inizio dello studio è previsto per agosto 2025. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Non sono previste valutazioni o procedure addizionali, saranno raccolti campioni ematici ed inviati direttamente al Laboratorio di Ricerca.

Lo studio, dopo una fase iniziale di screening ed identificazione dei pazienti (con acquisizione di consenso informato), prevede, durante l'ospedalizzazione indice, la raccolta di dati clinico-terapeutici e l'esecuzione di esami laboratoristici (in particolare NTproBNP, creatinina, picco di troponina, emoglobina, sodio, potassio, ferro, ferritina e transferrina) e strumentali (elettrocardiogramma, ecocardiogramma transtoracico e CPET). Le successive visite di follow-up saranno entro i primi tre mesi, a sei e dodici mesi, durante le quali verranno effettuati rivalutazione clinica (revisione della sintomatologia e degli esami del sangue), elettrocardiogramma ed ecocardiogramma transtoracico, mirati ad evidenziare le variazioni rispetto al ricovero e all'impatto della terapia farmacologica sulla qualità di vita.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Il sottoscritto, Dott. Gian Marco Dacquino

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Dott. Gian Marco Dacquino

Allegati:

Protocollo V1 del 12/05/2025

Sinossi V1.0 del 12/05/2025

Foglio Informativo e Modulo Consenso informato con Privacy V1.0 del 12/05/2025

Lettera Medico Medicina Generale V1.0 del 12/05/2025

Lista Variabili V1. del 12/05/2025

CV Gian Marco Dacquino

Dichiarazione assenza conflitto interessi Gian Marco Dacquino